

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

LORENZO T. FEROLINO, PhD

INSTRUCTOR I

Siquijor State College (SSC)

lorenzo.ferolino@bisu.edu.ph

“GASA SA GUGMANG TINUD-ANAY”

Ang atong gugma sama sa usa ka sugilanon nga harohan. Nga gi-alagaran sa mga ambongan ug maanyag nga mga anghel. Samtang nagsakay kita sa kabayong naay pako sinaksihan ni Sr. Arkanghel. Nag-alindasay kining kasingkasing sa kakilas samtang giduyan ang atong mga tiil.

Ang mga kalanggaman nanagpunay sa pagpakpak ang ilang mga pako sa atong pagminahalay. Walay kabutangan ug sangko sa langit sa tumang kalipay. Dili pa igo imo akong gisapnay gikan sa kalaay arun sa bukton mo ako mupa-uraray. Nahigmata ako sa kamatuoran tadlas niadtong tingog sa mga pispis og gangis nga mupatigbabaw gyud diay ang gasa sa gugmang tinud-anay.

Naglupadlupad ang mga alibangbang. Samtang kita naglagsanay sa harden nga puno sa mga kabulakan. Ang mga biyoos ug mga larag nga mga bulak naglumba kita sa pagpunit. Arun ihalad sa malipayon tang gugmang maalagarun.

Dili matukib ug dili matugkad ang mga balaanon tang pahiyom. Galamhan nga napuno sa kaaghop, tim-os, kalumo ug pagbating masaligon. Dili na gayud maglatagaw kining alimpatakan sa nangalimyon nga panaghinigugmaay. Dili na maglatagaw kining handurawan nga napuno sa mga pagtalidhay.

Ingon sa gigitik kining kasingkasing sa pagmayang naglumpayat sa mga kabungturan nga nag-umbaw sa malipayon tang galamhan. Walay kataposan ang atong pagminahalay kay ang gugma ta giampingan. Wala nako damha nga ikaw kanako adunay gasa. Kamalipayon ko nga imo akong gisul-oban sa boda.

Samtang ninggilak ang kamot ko sa mga porselas. Ang akong li-og aduna pod perlas nga kwentas. Tu-pay ariyos nga nagdala kanako ug hilas. Ang atong gugma sama sa mga ga-ay ug mga balas nga sa lapyahan sa baybayon, bisan ug sa mga balod sa kapalaran gibanlas.

Miluhod ka sa akong atubangan aron pangayoon ang akong mga palad. Ang pagdawat mo sa akong mga kamot maoy timaan nga kanimo makapahimuot. Ikaw pinangga ang nagsilbing kahayag ning akong kasingkasing. Nisamot pa nga gisul-ob mo kanako ang bulawang singsing ingon sa misanag usab ang akong mga aping.

Bisan paman sa pintas ug matintalon nga katilingban. Sa gasa sa gugmang tinud anay dili matarug kining duha ka binuhat nga gibugkos sa kapalaran. Bisan pa man ang gugma ta sama sa usa ka mahika. Ang mga inomol sa mga saad ta ug mga panumpa daw langit nga nanganawkanaw nga gihalad kanato ni Bathala.

